

(GT13 - Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

Jogos de Horror Retrô, Lost Media e o papel da pirataria como preservação digital

Mes. Luciano Marcio de Moraes Chacur (UEMG)

RESUMO

“A única coisa mais alta do que os rugidos dos dinossauros foram as vozes dos jogadores de todo o mundo exigindo o retorno de um clássico do terror de sobrevivência.” Esse é o parágrafo introdutório do anúncio do jogo *Dino Crisis* (2000), no site *GOG*, para ocasião de seu relançamento. Esta comunicação de trabalho procura investigar como plataformas de pirataria e sites oficiais ajudam na preservação de jogos de horror antigos, entre outros gêneros, num contexto em que a nostalgia grita no mundo dos games tendo. Como alicerces teóricos, serão usadas as perspectivas conceituais de *game studies* de FALQUETO, leituras sobre o gênero do horror em CARROLL, além dos estudos sobre *copyright*, pirataria e cultura livre de KINSELLA e LESSIG .

Palavras-chave: “cultura livre”; “games”; “horror”; “pirataria”.

ABSTRACT

“The only thing louder than the roars of dinosaurs were the voices of gamers around the world demanding the return of a survival horror classic.” This is the introductory paragraph of the advertisement for the game Dino Crisis (2000) on the GOG website on the occasion of its re-release. This paper seeks to investigate how piracy platforms and official websites help preserve old horror games, among other genres, in a context where nostalgia is screaming in the gaming world. As theoretical foundations, we will use the conceptual perspectives of game studies by FALQUETO, readings on the horror genre by CARROLL, as well as studies on copyright, piracy and free culture by KINSELLA and LESSIG .

Key-words: “Free Culture”; ‘Games’; ‘Horror’ ‘Piracy’.

INTRODUÇÃO

Pretendo, neste espaço, cumprir integralmente a guisa de comunicar um trabalho em curso, e o estilo a ser adotado é o da escrita ensaística. Se isso o faço, é orientado por dois pilares. O primeiro, em se tratando de um trabalho em curso, é pela razão que escreverei sobre uma pesquisa em desenvolvimento. O tema da **pirataria**, da **cultura livre** e da apropriação me são muito caros. Chego a afirmar que, apaixonadamente (talvez numa passionalidade que não combine com o rigor acadêmico), a pirataria e o livre trânsito de bens culturais, seja o grande arrimo, a grande compensação no apocalíptico mundo que vivemos. E o segundo pilar, o da

adoção da escrita ensaística para versar sobre o tema é o método de escrita que mais me faz sentido. Trata-se de uma pesquisa em (e sobre) artes, sobre **artefatos** e **memórias artísticas**.

Como bússola e guia, serão usados preceitos de leitura sobre games eletrônicos de FALQUETO (2020), além de entendimentos sobre **cultura livre**, **pirataria** e **apropriação**. O estudo irá focar em matérias digitais sobre a loja virtual de games *GOG (Good Old Games)*, uma plataforma de distribuição digital de vídeo games e filmes. Ela é operada pela *GOG sp. z o.o.*, uma subsidiária integral da *CD Projekt* com sede em Varsóvia, na Polônia. Porém, o curioso que irei apontar nesta comunicação de trabalho é o fato da empresa ser a única entre as suas concorrentes que vende seus produtos sem o selo *DRM (Digital Rights Management)*.

O *DRM* é um conjunto de tecnologias e estratégias que visam proteger os **direitos autorais** de **conteúdo digital**, mas que, na prática, impede que aquele que comprar determinado jogo seja o verdadeiro possuidor deste bem cultural. O *DRM* exige que o *gamer* só consiga jogar (ou modificar) seu próprio jogo ao logar no sistema em que adquiriu o bem. A ausência desta tecnologia *DRM* permite que quem compra o jogo use-o à seu bel-prazer. E este livre uso, que abordarei como foco, é a disponibilização destes jogos de forma **pirata** ou **gratuita**.

Finalmente, para dar forro ao entendimento de propriedade intelectual, utilizarei de KINSELLA, em seu livro *Contra a Propriedade Intelectual*, e numa aberta apologia ao caráter libertário da **pirataria** como apropriação de **cultura livre** irei antever possibilidades de **preservação digital / cultural** advinda dessa mesma pirataria. Para tanto, irei mirar em poucos casos específicos de jogos de *Survival Horror*, sub gênero de jogos eletrônicos de horror.

PROPRIEDADE É ROUBO, ROUBE PROPRIEDADE!

Algo que aproxima o pensamento dos anarquistas (o de que propriedade é um roubo), aos **libertários** (compreendidos como capitalistas), é a falácia da legitimidade da propriedade privada. Diz KINSELLA:

Libertários acreditam em direitos de propriedade sobre bens tangíveis (recursos). Por quê? O que há de especial com bens tangíveis que os sujeita a serem passíveis de apropriação? Por que bens tangíveis constituem propriedade? Um pouco de reflexão mostrará que é a escassez desses bens – o fato de que pode haver conflito quanto a esses

bens por parte de múltiplos agentes humanos. A própria possibilidade de conflito quanto a um recurso o torna escasso, dando origem à necessidade de regras éticas para governar seu uso. Assim, a função social e ética fundamental dos direitos de propriedade é prevenir conflito interpessoal quanto a recursos escassos. (KINSELLA, 2010, p. 24)

Assim, para os **tais** libertários, a noção de que existe o direito à propriedade se legitima porque a posse impediria conflitos. E, que, caso **inexistia** a posse, surgiria a barbárie. Porém, KINSELLA lê que isso se daria em circunstâncias em que determinado bem corresse o risco de **escassez**: se eu como uma banana, em tese, essa banana faria falta à outra pessoa; mas se eu consumo um filme, um livro, um jogo (ainda mais num ambiente em que todos estes bens são encerrados no mínimo denominador comum dos *bytes* digitais) este bem não se esgota. Configura-se um nó górdio. O argumento **anti pirataria** e **anti roubo** seria que a pessoa criadora de determinada **propriedade intelectual** seria a possuidora de todas as aplicações dela, mas por consequência, como aponta KINSELLA, ela também seria possuidora de todos os bens tangíveis provenientes desta criação. Como a impressão de livros, ou cópias físicas de determinado jogo (ou filme, ou música...).

Logo, de modo cômodo, numa sociedade da exploração do homem pelo homem, e em que tudo é espetáculo (DEBORD), fio-me a uma perspectiva anarquista de que "A propriedade é roubo" ou '*La propriété, c'est le vol!*'. Frase esta, dita por Pierre-Joseph Proudhon, em *Qu'est-ce que la propriété?* (O que é a propriedade?, 1840). Nessa obra, Proudhon critica duramente a propriedade privada dos meios de produção argumentando que ela leva a exploração do trabalhador e a desigualdade social. No entanto, ele não era contra a **posse** ou o **uso pessoal** — apenas contra a **acumulação** de bens que permite dominar outros. Diz PROUDHON:

Se eu tivesse de responder à seguinte questão: o que é a escravidão?, e a respondesse numa única palavra: é um assassinato, meu pensamento seria logo compreendido. Eu não teria necessidade de um longo discurso para mostrar que o poder de tirar ao homem o pensamento, a vontade, a personalidade é um poder de vida e de morte, e que fazer um homem escravo é assassiná-lo. Por que então a esta outra pergunta: o que é a propriedade?, não posso eu responder da mesma maneira: é um roubo, sem ter a certeza de não ser entendido, embora esta segunda proposição não seja senão a primeira transformada? (PROUDHON, 2011, p. 13)

Provavelmente, estou tomado por paixão ao entoar cânticos anarquistas, numa

glorificação à **pirataria**, mas tento, aqui, demonstrar (muito brevemente), as incoerências de falar-se em **propriedade privada**, sendo que estes bens de consumo, vindas de **propriedades intelectuais** não devem ser entendidas como posses uma vez que: não se esgotam; são mercantilizadas na maior parte das vezes para ramos capitalistas da *Indústria Cultural*; e não pode-se falar em autoria num mundo de criação síncronas (JUNG). E além disto tudo, em diversos casos, tratam-se de *lost medias*¹, no caso de jogos eletrônicos que se não fosse esforços da comunidade de usuários talvez se perdessem indefinidamente.

Num último arroubo romanesco, diz ainda Proudhon, que “A comunidade é opressão e servidão. (...) A comunidade é essencialmente contrária ao livre exercício de nossas faculdades, a nossos pendores mais nobres, a nossos sentimentos mais íntimos” (PROUDHON, 2011, p. 17). E já que vivemos numa sociedade espetacular que engessa e mói a liberdade, penso sinceramente, que o único bálsamo, o único remédio / veneno (*pharmakon*) que propõe desta sociedade, é justamente a livre apropriação de bens culturais, numa postura pirata.

CULTURA LIVRE, CEGUEIRA E PIRATARIA

Espero ter estabelecido o ponto pacífico de que toda mercadoria é fetichizada na sociedade contemporânea. Como Marx evidencia o fetichismo pela mercadoria logo no início do capital, um fetichismo do código deve estar na base da economia de rede. “Deus é a máquina” foi o título do manifesto digitalista de Kevin Kelly, que proclamou claramente os seguintes pontos: a computação pode descrever todas as coisas, todas as coisas podem computar e toda computação é uma só. (PASQUINELLI, 2005).

Nesse ponto, no espectro da cultura livre, pensamos alguns dos pontos de LAWRENCE LESSIG, que ao escrever sobre Cultura Livre, reúne algumas possibilidades de orientação para nós, ao pensarmos em jogos digitais. Lawrence Lessig, um dos principais teóricos do direito digital, argumenta que muitas práticas classificadas como "pirataria" na cultura digital, especialmente no universo dos videogames, são, na verdade, formas legítimas de expressão

¹ "Lost media" refere-se a obras ou fragmentos de conteúdo audiovisual, sonoro ou textual cuja existência é conhecida, mas que estão atualmente indisponíveis ao público por terem sido perdidos, destruídos, ou por não terem sido arquivados ou preservados de forma adequada.

cultural. Lessig defende que a reutilização e a modificação de conteúdos — como ocorre com mods, ROM hacks e fangames — fazem parte de uma cultura participativa, que ele chama de Read/Write Culture. Para Lessig, essa cultura representa uma alternativa às estruturas tradicionais de copyright, que restringem a criatividade e o acesso ao patrimônio cultural.

Os jogos eletrônicos, nesse contexto, funcionam como espaços de experimentação e criação coletiva, onde os usuários não apenas consomem, mas também produzem e transformam conteúdos. Lessig critica a criminalização dessas práticas, afirmando que elas revelam uma tensão entre os interesses das corporações e os direitos culturais dos indivíduos. A pirataria, longe de ser mero delito, pode ser entendida como uma forma de resistência a modelos de distribuição excludentes, especialmente quando se trata de jogos antigos ou indisponíveis.

Em se tratando então dessa comunidade vívida de ‘piratas’, podemos pensar a partir de Lessig, que “O apelo do compartilhamento de arquivos de música foi o crack que causou o crescimento da Internet. Ele causou demandas por acesso mais poderoso à Internet que qualquer outra aplicação individual dela” (LESSIG, 2005, P. 267). Os ‘warez²’ foram pilares do aceleração da internet. E no atual momento em que esse artigo é escrito, lê-se em um site que “Meta baixou mais de 81 TB de livros piratas via torrent para treinar IA³”. Não falemos em ética, mas como essas mesmas companhias podem portarem-se como veículos da moralidade, processar pessoas por infringirem copyrights, mas ao mesmo tempo utilizar-se das mesmas ferramentas para treinar seus robôs? (Muito) grosseiramente: “com que moral querem me impedir de piratear a Nintendo”?

Agora parto para conjecturas e hipóteses. Como já mencionado há alguns parágrafos, o GOG (<https://www.gog.com/en/>) é uma loja virtual, que ao contrário de seus concorrentes (como EPIC GAMES, STEAM, Playstation Store) vende os jogos de seus catálogos sem a tecnologia DRM (Digital Rights Management). Isso, de acordo com a empresa detentora da plataforma,

² Ware" refere-se a softwares, jogos ou mídias digitais distribuídos ilegalmente, geralmente após serem crackeados ou modificados para remover proteções contra cópia, sendo amplamente compartilhados por comunidades online dedicadas à pirataria digital.

³ Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/402337-meta-baixou-mais-de-81-tb-de-livros-piratas-via-torrent-para-treinar-ia.htm?ab=true&> Acesso em 25/04/2025.

opera com o objetivo de permitir a preservação da memória dos jogos digitais, e o direito indelével de posse, por parte dos consumidores destes jogos. Sendo que a GOG é parte de uma grande empresa de jogos, a polonesa CD Projekt RED, estúdio responsável pela franquia bilionária ‘The Witcher’, e o sucesso ‘Cyberpunk 2077’, não imaginamos que eles tem como objetivo o ‘prejuízo’, (ao menos nos moldes capitalistas e de balancetes contábeis).

Todavia (continuando a problematização), me parece improvável que esses ‘Detetives, arquivistas e curadores’⁴ não tenham noção que estes jogos, uma vez sem a tecnologia DRM, possam ser ‘pirateados’ com meros cliques, sem necessidade de programas crackers⁵, e ao alcance de uma primeira página de pesquisa no buscador google. Inclusive, um determinado site (pergunto-me sobre a ética de divulgá-lo aqui), sobe em tempo real para serem baixados via torrent P2P os mesmos jogos que sobem na plataforma GOG paga.

Compreendo então, os jogos digitais como objetos textuais. Mesmo sendo “(...) É difícil a concepção inicial do videogame como objeto também textual, porque ele está ainda mais desmaterializado do que o texto digitalizado (FALQUETO, 2020, p. 50)”. E nesse objeto textual, tanto o designer, quanto o jogador, quanto o modificador, quanto o receptor são pontas da estrela que significam o jogo mensagem. Assim:

Comparativamente, o designer do jogo de videogame é um indivíduo (ou grupo de indivíduos) que, assim como o autor literário, não se configura como o único responsável pela autoria da obra. Ele contextualiza tempo, espaço e, culturalmente, interage com o jogo, criando um objeto cultural a ser lido. Esse objeto cultural possui dispositivos próprios de leitura e se encontra decodificado; além disso, o designer trabalha para a produção da forma como o jogo se materializa (o uso de um televisor, de um console e de um joystick, por exemplo), desde o equipamento de hardware até a interface gráfica multimídia, na qual se incluem texto, imagem, som, vibração e jogabilidade. (FALQUETO, 2020, p.78)

Minha hipótese é de que aqueles que jogam, ou pirateiam ou modificam, são co-responsáveis pela ‘vida’ do jogo. Que com a pirataria, enquanto ato anti-sistêmico, e numa

⁴Disponível em: <https://br.ign.com/gogcom/3385/feature/detetives-arquivistas-e-curadores-conheca-o-trabalho-da-gog> . Acesso em 25/04/2025.

⁵ "Crack" é um termo utilizado para designar modificações não autorizadas em programas de computador, geralmente aplicadas para burlar mecanismos de proteção contra cópia, como a exigência de número de série, autenticação online ou verificação de licença.

configuração em que a ‘propriedade privada é roubo’, e que a propriedade intelectual não se legitima (pois não é baseada em escassez), é deveras límpido e urgente o exercício da pirataria.

RESGATE DE SURVIVAL HORRORS.

A indústria dos games alimenta-se de si mesma. A nostalgia é um dos principais chamarizes para a venda de jogos. Sendo meu objeto de análise o Horror Artístico (CARROL), é de extremo interesse que séries basais de jogos de terror, como Resident Evil, Silent Hill ou Alone in The Dark, no últimos 5 anos tenham recebido como ‘novos lançamentos’ reboots⁶ ou remakes⁷, mais do que novos títulos de suas respectivas franquias. A CAPCOM, detentora da série Resident Evil, por exemplo, conseguiu extremo sucesso comercial, ao lançar a partir de 2019, remakes dos títulos clássicos da série. O remake do segundo game, ambientado na cidade fictícia de Raccon City, empilha recordes de venda (“Remake de Resident Evil 2 segue como mais vendido; confira números da franquia”⁸). A reimaginação de Silent Hill 2 (clássico da Konami, lançado em 2001) também “Supera 2 milhões de cópias vendidas”⁹.

Independente da qualidade destes jogos (sim, são ótimos games), noto para minha fortuita análise em curso, que as versões originais desses jogos, lançadas entre o final do último milênio e primeiros anos do atual século, não são de fácil acesso. Inclusive, os jogos originais da série Resident Evil eram jogados até muito recentemente apenas através da emulação, ou nas plataformas originais em que foram lançadas (como no caso do primeiro Resident Evil, lançado no longínquo ano de 1996).

Prossigo com a elipse, dizendo que foi justamente a GOG, que ao lançar um programa de

⁶ Reboot: Reinício de uma franquia de jogos, que propõe uma nova interpretação dos personagens, enredo e universo ficcional, geralmente desvinculando-se da continuidade narrativa dos títulos anteriores.

⁷ Remake: Versão recriada de um jogo eletrônico anterior, que preserva a narrativa e a estrutura geral do original, mas utiliza tecnologias, gráficos e mecânicas de jogabilidade atualizadas para públicos contemporâneos.

⁸ Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/remake-de-resident-evil-2-segue-como-mais-vendido-confira-numeros-da-franquia/>

Acesso em 25/04/2025.

⁹ Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/silent-hill-2-remake-2-milhoes-vendas/#:~:text=A%20Konami%20anunciou%20que%20Silent,desde%20o%20lan%C3%A7amento%20em%20setembro.> Acesso em 25/04/2025.

preservação de jogos antigos (“GOG anuncia Programa de Preservação para manter jogos antigos vivos¹⁰”) permite que computador e sistemas operacionais atuais rodem esses títulos de décadas de idade, tal qual em seus respectivos lançamentos. Jogos como os da série de Survival Horror ‘Dino Crisis’ (da milionária empresa nipônica Capcom), amargam anos sem lançamentos de novos títulos, ou sem intenções até mesmo de remakes. Cabe então, a missão da preservação destes jogos para novas gerações, para os corsários da internet, que através da emulação, roubo ou pirataria, disponibilizem e impeçam as traças do tempo, que roam os bytes desatualizados dos sustos de outrora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma obtusa, foram aqui enumerados apontamentos, talvez até mais para o próprio autor do que para um virtual leitor missivista. Tal qual as cartas epistolares encontradas num game de Survival Horror antigo (os famosos ‘files’ de Resident Evil ou afins), que por sua vez lembram as formas literárias com que foram escritos romances góticos como o Drácula de Bram Stoker, blindei-me aqui de ideias que fazem nexos quando forem elaboradas em forma de tese ou artigo científico. Houve sim, uma (repetindo-me) paixão pelo tema. Que as gerações futuras tenham os mesmos privilégios que as anteriores no que se refere à serem atemorizadas por zumbis virtuais de jogos digitais, preste a romper um espelho falso, num ambiente gamificado.

Mas há sempre vigilância no prazer, e se tivermos o privilégio, de sermos moídos pelos poderes nomâdes capitalistas, um mínimo que se espera de nós (ou ao menos de mim), é que essa cultura livre seja compartilhada, alardeada e feita como propaganda. Pois se os zumbis venceram, e somos minoria, há de se ao menos reservar munição e alguns itens de cura.

A saber se esse trabalho será lido (ou desenvolvido). A saber...

REFERÊNCIAS

¹⁰ Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/gog-anuncia-programa-de-preservacao-para-manter-jogos-antigos-vivos/>. Acesso em 25/04/2025.

ADRENALINE. GOG anuncia Programa de Preservação para manter jogos antigos vivos. Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/gog-anuncia-programa-de-preservacao-para-manter-jogos-antigos-vivos/> Acesso em: 25 abr. 2025.

ADRENALINE. Remake de Resident Evil 2 segue como mais vendido; confira números da franquia. Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/remake-de-resident-evil-2-segue-como-mais-vendido-confira-numeros-da-franquia/> Acesso em: 25 abr. 2025.

ADRENALINE. Silent Hill 2 Remake supera 2 milhões de cópias vendidas. Disponível em: <https://www.adrenaline.com.br/games/silent-hill-2-remake-2-milhoes-vendas/#:~:text=A%20Konami%20anunciou%20que%20Silent,desde%20o%20lan%C3%A7amento%20em%20setembro> Acesso em: 25 abr. 2025.

BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (orgs.). Copyfight: pirataria & cultura livre. Rio de Janeiro: Azougue, 2013.

FALQUETO, Adriana. Literatura e videogame [recurso eletrônico]: como pesquisar e analisar videogames dentro dos Estudos Literários. Vitória, ES: Pedregulho, 2020.

IGNBRASIL. Detetives, arquivistas e curadores: conheça o trabalho da GOG. Disponível em: <https://br.ign.com/gogcom/3385/feature/detetives-arquivistas-e-curadores-conheca-o-trabalho-da-gog> Acesso em: 25 abr. 2025.

KINSELLA, N. Stephan. Contra a propriedade intelectual. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.

LESSIG, Lawrence. Cultura livre: como a mídia usa a tecnologia e a lei para barrar a criação cultural e controlar a criatividade. Tradução de Paulo Afonso. São Paulo: Trama, 2005. [Título original: Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity].

PASQUINELLI, Matteo. A ideologia da cultura livre e a gramática da sabotagem. In: BELISÁRIO, Adriano; TARIN, Bruno (orgs.). Copyfight: pirataria & cultura livre. Rio de Janeiro: Azougue, 2013. p. 52-68.

PROUDHON, Pierre-Joseph. A propriedade é um roubo e outros escritos anarquistas. Seleção e notas de Daniel Guérin; tradução de Suely Bastos. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2. ed., 2011.

TECMUNDO. Meta baixou mais de 81 TB de livros piratas via torrent para treinar IA. Disponível em:

<https://www.tecmundo.com.br/mercado/402337-meta-baixou-mais-de-81-tb-de-livros-piratas-via-torrent-para-treinar-ia.htm?ab=true> Acesso em: 25 abr. 2025.

Como citar este texto:

CHACUR, Luciano M. M. Jogos de Horror Retrô, Lost Media e o papel da pirataria como preservação digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-10.